

KONSTITUTSIYAVIY ISLOHOTLAR – HUQUQIY TARAQQIYOT GAROVI

Manazarova Nargiza Abdurahim qizi,

TDYU Ixtisoslashtirilgan filiali

1-bosqich V-potok 1-guruh talabasi

Ilmiy rahbar:

TDYU Ixtisoslashtirilgan filiali katta o‘qituvchisi

Raxmonova Dildora Mirzakarimovna

dildorarahmonovatsul@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasining qabul qilinishi, takomillashtirilish tarixi va globallashtirish jarayonlarida o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritilishi yoshlarning nigohida qanday shakllanayotgani haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Konstitutsiya, demokratiya, Habeas korpus, Miranda qoidasi, xalq.

Аннотация: В данной статье отражены глазами молодежи принятие Конституции Республики Узбекистан, история ее совершенствования, внесения изменений и дополнений в процессы глобализации.

Ключевые слова: Конституция, демократия, habeas corpus, правило Миранды, народ.

Abstract: In this article, the adoption of the Constitution of the Republic of Uzbekistan, the history of its improvement, and the introduction of changes and additions in the processes of globalization are reflected in the eyes of young people.

Key words: Constitution, democracy, habeas corpus, Miranda rule, people.

Mustaqillik yillaridan buyon mamlakatimizda amalga oshirilgan islohotlarning asl maqsadi yurt tinchligi, jamiyat farovonligi, xalq manfaatlarini bevosita ta'minlashga xizmat qiluvchi yangi demokratik davlat barpo etish, har bir

sohani yangidan-yangi, innovatsion g'oyalar bilan modernizatsiyalash ekanligi e'tirof etiladi. Bugungi kunda yurtimizdagi mana shunday islohotlar o'z aksini Konstitutsiyamizda topmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi. Prezidentimiz tomonidan xalq manfaatlarini himoya qilish, inson va fuqarolarning huquq va erkinlarini ta'minlash, mavjud konstitutsiyaviy tizimni yanada takomillashtirish maqsadida Konstitutsiyamizni o'zgartirish, uni yanada takomillashtirish taklifi kiritildi.

O'zbekiston Respublikasi davlat siyosatini jahon tajribalari, shuningdek, tariximizning munavvar zarlavhalaridan o'rnak olib, o'zining ulkan maqsad va g'oyalarini asosida amalga oshiradi. Davlat boshqaruvi prinsiplari asosida aynan konstitutsiyaviy islohotlar borasidagi jahon tajribalariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, oxirgi 25 yil ichida 100 dan ortiq davlatda konstitutsiyaviy islohotlar o'zining ijobiy samarasini berib kelmoqda. Shuni ishonch bilan aytish mumkinki, bugungi kunda hech bir davlat yo'qki, o'z Konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritmagan bo'lsa. Butun dunyoda 500 dan ortiq amaldagi Konstitutsiya mavjud bo'lib, ulardan 200 ga yaqini mustaqil davlatlar, 300 dan ortig'i esa federatsiya subyektlariga tegishlidir. Tarixiy faktlarga ko'ra, Shumerlar hukmdori Ur-Nammuning Qonunlar to'plami eng qadimgi Konstitutsiya hisoblanadi. Mazkur muhrlangan sopol peshlavhalarning yoshi 4 ming yildan oshgan. Bunda Konstitutsiya aqida emas, balki harakatlarning, barqaror taraqqiyotning dasturi bo'lib, tuzatish, o'zgartirish kiritish imkoniyati barcha Konstitutsiyalarning fundamental xususiyati hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan kelib chiqadigan bo'lsak, jamiyat tarixiy rivojlanishining turli bosqichlarida birdek xizmat qiladigan konstitutsiyaviy matnni bittada va abadiy yaratib bo'lmaydi. XX asrning oxirgi o'n yilligi hamda XXI asrlar boshi dunyo tarixiga jahon hamjamiyati vakillarining konstitutsiyaviy islohotlarning yangi sifat darajasiga chiqishi, konstitutsiyaviy dunyoqarashda sifat jihatidan chuqur o'zgarishlar davri o'laroq kiradi.

Barchamizga ma'lumki, Konstitutsiyamiz qabul qilinganidan keyin tarixiy ehtiyojlar taqozosi o'laroq unga ko'plab tuzatish va qo'shimchalar kiritildi. Ehtimol,

bu jahon tajribalaridan unumli foydalanganlikning yana bir isbotidir. Dunyodagi konstitutsiyaviy o'zgarishlarni o'rganishning o'ziga xos jihati shundaki, davlat bosh qonunini zamon talablariga moslashtirish, uning vujudga kelayotgan da'vatlariga javob berish qobiliyatini oshirish zaruratini namoyon qilmoqda. Prezidentimiz taklifiga binoan, 20-mayda tashkil etilgan komissiyaning o'z oldiga qo'yilgan maqsadlardan biri O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini zamon talablariga moslashtirishdan iboratdir desak adashmagan bo'lamiz. Xalq manfaatlarini ustuvorligi tamoyili asosida faoliyat olib boradigan davlatimiz tomonidan konstitutsiyaviy islohotlarning samaradorligini oshirish, fuqarolar ishtirokini bevosita ta'minlash, qolaversa, aholiga qulaylik yaratish maqsadida meningkonstitutsiyam_bot, meningkonstitutsiyam.uz kabi onlayn platformalar ishga tushirildi. Shu kunga qadar aholi tomonidan qariyb, 48 mingdan oshiq taklif kelib tushgan. Xususan, yaqin qarindoshlari sudlangan shaxslarning huquqlari, jumladan, ishga qabul qilish huquqini cheklamaslik haqida norma, konstitutsiyamizning 41-moddasini kengaytirish ya'ni ta'lim sohasiga oid yanada ko'proq normalar kiritish, shuningdek, rivojlangan davlatlardagi kabi mulkdor sud qarorisiz, o'zining roziligisiz, adolatli tovon pulisiz, mulkidan mahrum etilmasligi va shu bilan birga davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish natijalari qayta ko'rib chiqmaslik hamda bekor qilmaslik masalasini ham konstitutsiyada qoida sifatida belgilash to'g'risidagi qator takliflar shular jumlasidandir. Komissiya tomonidan o'rganilib chiqilayotgan mazkur takliflar chindan ham jamiyat hayotini barqarorlashtirish, fuqarolarning tinchlik va totuvligini ta'minlash, kelajak avlodni yuksak ma'naviyat va aql-zakovat sohibi sifatida tarbiyalashda, albatta, o'zining ijobiy natijasini berajakdir. Zero, amalga oshirilayotgan islohotlar orqali siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va gumanitar sohalar, shuningdek, milliy qadriyatlarimiz tartibga solinadi va tom ma'noda davlatimiz tomonidan muhofaza etiladi. Davlatimiz rahbari tomonidan konstitutsiyaviy islohotlar davomida xalq orasidagi "snos" masalasini qayta ko'rib chiqish, Konstitutsiyaga "Miranda qoidalarini" ya'ni shaxsni ushlab chog'ida uning huquqlari va nima sababdan ushlanganligini sodda tilda

tushuntirishga oid qoidalarni, “Xabeas korpus” institutini rivojlantirishni, kengroq tushuntiradigan bo‘lsak, shaxs sud qaroriga qadar 48 soatdan ortiq ushlab turilishi mumkin emasligi to‘g‘risidagi takliflar kiritilishi ham xalq, inson manfaatlarining nechog‘lik ustuvorligini anglatadi.

Konstitutsiyaviy ko‘lam sohasini rivojlantirish, huquqiy suverenitetni mustahkamlash, inson huquq va erkinlarining sud himoyasini oshirish, konstitutsiyaviy odil sudlov vakolatini kengaytirish, fuqarolarga konstitutsiyaviy sudga bevosita murojaat qilish huquqini berish mamlakat rivojlanashining asosiy tayanchidir. Va shuni ham ta’kidlab o‘tish joizki, konstitutsiyaviy huquq ijodkorligining globallashuvi, dunyo davlatlari konstitutsiyalarida xalqaro huquqning umume’tirof etilgan tamoyil va normalarini aks ettirish aynan mushtarak maqsadlarning bir ko‘rinishidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Konstitutsiyaviy huquq [Matn] : o'quv qo'llanma / A.S. Xursandov. - Toshkent : Complex Print, 2019. - 792 b.
2. Konstitutsiyaviy huquq: Darslik / A.X.Saidov, M.X.Rustambayev, O.Xusanov va boshqalar. - Toshkent: Complex Print, 2019. - 792 b.
3. Rakhmanova D. YURIDIK NUTQNING TARKIBIY QISMLARI //Журнал иностранных языков и лингвистики. – 2021. – Т. 2. – №. 3.